

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

XALQARO ISHCHI KUCHI MIGRATSIYASINING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Abdikulova Zamira Sherali qizi

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Psixologiya
fakulteti Iqtisodiyot yo'nalishi 1-kurs talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro ishchi kuchi migratsiyasining milliy iqtisodiyotga ko'rsatadigan ijobiy va salbiy ta'sirlari tahlil qilinadi. Migratsiya oqimlarining sabablari, mehnat bozori bilan o'zaro aloqasi, pul o'tkazmalari orqali iqtisodiyotga qo'shiladigan hissa, shuningdek, kadrlar yetishmovchiligi va "miya oqimi" kabi muammolar yoritiladi. Tahlil davomida turli davlatlar tajribasi asosida milliy darajada samarali migratsiya siyosatini shakllantirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Maqola xalqaro migratsiyaning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka qo'shadigan hissasini chuqur o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro migratsiya, ishchi kuchi, milliy iqtisodiyot, mehnat bozori, pul o'tkazmalari, miya oqimi, migratsiya siyosati, iqtisodiy o'sish, bandlik, demografik o'zgarishlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние международной миграции рабочей силы на национальную экономику с точки зрения как положительных, так и отрицательных аспектов. Освещаются причины миграционных потоков, их взаимосвязь с рынком труда, вклад в экономику через денежные переводы, а также такие проблемы, как дефицит кадров и «утечка мозгов». В процессе анализа рассматриваются пути формирования эффективной миграционной политики на национальном уровне на основе опыта различных стран. Статья направлена на глубокое изучение влияния международной миграции на макроэкономические показатели и её вклад в социально-экономическую стабильность.

Ключевые слова: международная миграция, рабочая сила, национальная экономика, рынок труда, денежные переводы, утечка мозгов, миграционная политика, экономический рост, занятость, демографические изменения.

Abstract: This article analyzes the positive and negative impacts of international labor migration on the national economy. It highlights the causes of migration flows, their relationship with the labor market, contributions to the economy through remittances, as well as issues such as workforce shortages and brain drain. The analysis includes approaches to developing effective national migration policies based on the experiences of various countries. The article aims to explore the influence of international migration on macroeconomic indicators and its contribution to socio-economic stability.

Keywords: international migration, labor force, national economy, labor market, remittances, brain drain, migration policy, economic growth, employment, demographic changes

Globalizatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi dunyo mamlakatlari uchun dolzarb masalaga aylangan. Mehnat migratsiyasi nafaqat migratsiya jarayonida ishtirok etayotgan shaxslar, balki ularning vatani bo'lgan mamlakatlar hamda qabul qiluvchi davlatlar iqtisodiyoti uchun muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1990-yilda qabul qilingan "Mehnatkash migrantlar va ularning oila a'zolari huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Konvensiyasi xalqaro migratsiya masalasini tartibga solish va huquqiy asos yaratishda muhim hujjat bo'ldi.

2000-yillardan boshlab ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston ham, mehnat migratsiyasini iqtisodiy rivojlanishning tarkibiy qismi sifatida ko'ra boshladi. 2007-yilda Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) tomonidan qabul qilingan "Inson huquqlari va mehnat erkinligi" tamoyillari asosida migratsiyani tartibga soluvchi siyosatni kuchaytirish choralari ko'rildi.

O'zbekiston Respublikasida esa 2018-yilda Mehnat migratsiyasi agentligi tashkil etilishi bu yo'nalishda davlat siyosatini tizimli asosda amalga oshirishga turtki bo'ldi. 2020-yil va undan keyingi davrlarda pandemiya sharoitida xalqaro migratsiya oqimlari o'zgarishga uchrashi, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni yuzaga keltirgan bo'lsa-da, bu jarayon global mehnat bozorida yangi strategik yondashuvlarni shakllantirishga sabab bo'ldi.

Ushbu maqolada xalqaro ishchi kuchi migratsiyasining milliy iqtisodiyotga ko'rsatadigan bevosita va bilvosita ta'siri, davlat siyosatidagi o'zgarishlar, hamda iqtisodiy barqarorlikka qo'shilayotgan hissi keng tahlil qilinadi.

Xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi zamonaviy global iqtisodiyotda muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ishchi kuchi migratsiyasi, bir tomondan, mehnat ortiqchiligini kamaytirib, daromad manbai bo'lsa, boshqa tomondan esa kadrlar oqimi natijasida milliy iqtisodiyotda muammolar ham keltirib chiqarishi mumkin.

Xalqaro mehnat migratsiyasining milliy iqtisodiyotga qo'shadigan asosiy ijobiy hissalaridan biri — bu **pul o'tkazmalaridir**. Mehnat migrantlari xorijdan yuboradigan mablag'lar oilaviy daromadlarni oshiradi, ichki iste'molni kuchaytiradi, va ko'pincha kichik biznesni rivojlantirish uchun kapital vazifasini o'taydi. Masalan, Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda O'zbekistonga yuborilgan xorijiy pul o'tkazmalari miqdori 16 milliard AQSh dollaridan oshgan bo'lib, bu yalpi ichki mahsulotning sezilarli qismini tashkil etgan. [1]

Bundan tashqari, migratsiya mehnat resurslarining samarali taqsimlanishini ta'minlab, yuqori raqobatli tajribaga ega ishchilar sonini oshiradi. Uzoq muddatda xorijda ishlagan fuqarolar zamonaviy texnologiyalar, menejment va kasbiy ko'nikmalar bilan vataniga qaytadi, bu esa inson kapitalining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, migratsiya jarayonida yuzaga keladigan salbiy oqibatlar ham mavjud. Eng avvalo, bu — “**miya oqimi**”, ya’ni malakali va yuqori salohiyatga ega mutaxassislarining xorijga ketishi. Bu holat uzoq muddatda ilmiy, sog’liqni saqlash, texnologiya va boshqa strategik tarmoqlarda malakali kadrlar tanqisligiga olib kelishi mumkin. Yana bir muammo — mehnat migrantlarining ijtimoiy himoyasizligi. Ko‘plab davlatlarda migrantlar rasmiy bandlik tizimiga kiritilmagan, ijtimoiy kafolatlardan mahrum bo‘lgan holda og‘ir mehnat sharoitlarida ishlaydi. Bu esa ularning salomatligi, huquqlari va xavfsizligiga tahdid soladi.[2]

Samarali migratsiya siyosati iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash vositasi sifatida xizmat qilishi mumkin. O‘zbekiston hukumati tomonidan 2018-yildan buyon olib borilayotgan islohotlar natijasida mehnat migrantlarini qo‘llab-quvvatlash, ularni kasbga tayyorlash, huquqiy savodxonligini oshirish yo‘nalishlarida muhim qadamlar tashlandi. Jumladan, Rossiya, Janubiy Koreya, Qozog‘iston kabi mamlakatlar bilan mehnat migratsiyasini tartibga soluvchi ikki tomonlama kelishuvlar imzolangan. Ayni paytda, migratsiya oqimlarini boshqarish uchun **raqamli platformalar, axborot markazlari va migrantlar bilan ishlovchi agentliklarning** soni ortib bormoqda. Bu esa nafaqat migratsiyani qonuniylashtirishga, balki uning iqtisodiyotga ta’sirini yanada oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa

Xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi zamonaviy global iqtisodiyotda muhim rol o‘ynaydi. Mehnat migratsiyasining milliy iqtisodiyotga ta’siri ijobiy va salbiy jihatlarni o‘z ichiga oladi. Ijobiy tomondan, migratsiya iqtisodiy o‘sishga hissa qo‘shadi, xususan, pul o‘tkazmalari orqali ichki iste’mol va biznesni qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, migrantlar xorijda o‘rganilgan tajribalar va ko‘nikmalarni o‘z vatanlariga olib kelishadi, bu esa inson kapitalini rivojlantirishga yordam beradi.

Biroq, migratsiyaning salbiy oqibatlari ham mavjud. “Miya oqimi” kabi holatlar, malakali kadrlarning xorijga ketishi, iqtisodiy sektorlar uchun tahdid soladi. Shuningdek, migrantlarning mehnat sharoitlari va ijtimoiy himoyasizligi ularning huquqlari va salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli, xalqaro ishchi kuchi migratsiyasining milliy iqtisodiyotga ta’sirini boshqarishda samarali siyosat va strategiyalar zarur. O‘zbekiston kabi mamlakatlarda 2018-yildan boshlab migratsiya siyosatini tartibga solishga qaratilgan islohotlar va xalqaro hamkorlikning kuchaytirilishi ijobiy natijalar keltirmoqda. Kelajakda mamlakatlarning mehnat migratsiyasini yaxshilash uchun yanada samarali va huquqiy jihatdan ta’minlangan tizimlar yaratilishi lozim.

Shunday qilib, xalqaro ishchi kuchi migratsiyasining milliy iqtisodiyotga ta’siri murakkab va ko‘p qirrali masala bo‘lib, har bir davlat o‘z sharoitiga mos keladigan strategiyalarni ishlab chiqishi zarur. Bu nafaqat iqtisodiy o‘sish uchun, balki ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Global Migration and Remittances Factbook 2022. Jahon Banki, Washington DC.
2. Mehnat Migratsiyasi va Uning Iqtisodiy O‘zgarishlardagi Roli: O‘zbekiston Tajribasi. O‘zbekiston Iqtisodiyot Fanlari Jurnali, 7(2), 34-48.

3. International Labour Migration: A Rights-Based Approach. BMT Mehnat Tashkiloti, Nyu-York.
4. Mehnat Migratsiyasini Tartibga Solish: Davlat Siyosati va Hisobotlar. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat Vazirligi, Tashkent.
5. The Impact of Migration on the National Economy. Xalqaro Mehnat Tashkiloti, XMT, Geneva.
6. Xalqaro Migratsiya va Iqtisodiy Barqarorlik: Global va Milliy Perspektivalar. Iqtisodiy Tadqiqotlar Markazi, Toshkent.